

نگاهی گذرا به آغاز جنبش پنتیکاست در قرن بیستم

این مقاله کوتاه را برای کسانی می‌نویسم که خود را پنتیکاستی یا کاریزماتیک می‌دانند ولی از تاریخچه پنتیکاست آگاهی اندکی دارند. در واقع می‌توان تاریخ پنتیکاست را به دو بخش تقسیم کرد. آغاز جنبش با چارلز پرهام شروع شد و بعد سیمور به او پیوست. که آغاز جنبش در سال ۱۹۰۰ بوده و موج دوم، به بیداری سال پنجاه معروف است.

موج اول بیداری و تولد نهضت پنتیکاست با چارلز پرهام و موج دوم نهضت بی هیچ تردیدی با ویلیام برانهام آغاز شد. گاهی تثلیثیون مدعی چیزی می‌شوند که به آنها تعلق ندارد. هم در موج اول و هم در موج دوم، خدا از کسانی استفاده کرد که به تعمید به نام عیسی مسیح اعتقاد داشتند. چارلز پرهام حرکت خود را نه با تعمید تثلیثی بلکه با تعمید به نام عیسی مسیح آغاز کرد.

در کتاب *A Voice Crying in the Wilderness* (چاپ اولیه ۱۹۰۲)، در فصلی با عنوان *Water Baptism*، چارلز پرهام به روشنی اشاره می‌کند که تعمید فقط «به نام عیسی مسیح» انجام گرفته است. این بخش به طور مشخص به صفحه ۷ دفتر اول (نسخه سال ۱۹۰۲) بازمی‌گردد:

متن اصلی انگلیسی (صفحه ۷، – *Water Baptism* ۱۹۰۲)

“We could not afterward find a single argument in its favor [i.e. Trinitarian formula]. ... One day... the Spirit of God said: ‘God the Father and the Holy Ghost never died.’ Then how quickly we recognized the fact that we could not be buried by baptism in the name of the Father, and in the name of the Holy Ghost, because they never died or were resurrected.”

ترجمه فارسی

«دیگر هیچ استدلالی برای آن [فرمول تثلیث] نیافتیم. ... یک روز... روح خدا گفت: «خدای پدر و روح القدس هرگز نمردند.» آن‌گاه چقدر سریع دریافتیم که نمی‌توانیم دفن (تعمید) شویم به نام پدر یا روح القدس، چون آن‌ها هرگز نمردند یا رستاخیز نیافتند.»

اگر یک پنتیکاستی تثلیثی مدعی شود که این صدای روح القدس نبوده، کل نهضت و تولد آن را زیر سوال برده است چون بی هیچ تردید، حرکتی که جهان را تکان داد با چارلز پرهام آغاز شد.

بنا به برخی از گفته‌های تاریخی با توجه به اینکه سیمور بعدها به جنبشی پیوست که آغازگر آن پرهام بود و با تجربه پری روح القدس به جنبشی که از طریق پرهام آغاز شده بود پیوست. گفته می‌شود که تا سال ۱۹۱۴ این دو، به نام عیسی مسیح، ایمانداران را تعمیم می‌دادند. در واقع تثلیثیون وارد این جنبش شدند. مشکل این جنبش این بود که الاهدانان و معلمان ضعیفی داشت و چون جریان چیزس اونلی ضعیف بود و نیقیه زیر سوال می‌رفت توسط بسیاری از تثلیثیون نیز که به جنبش پیوسته بودند زیر فشار قرار گرفت.

از سال ۱۹۱۴ تا سال ۱۹۱۷ تثلیثیون فشار زیادی به جنبش وارد کردند. باید به یاد داشت که در آن دوره در امریکا، سیاه‌پوستان هنوز آزادی امروزی را نداشتند. در واقع با افزایش غیر قابل تصور کسانی که به جنبش پیوسته بودند هم صدای پرهام و هم صدای سیمور خاموش گردید. این دو در واقع برای اینکه جنبش فرو نریزد به خواسته گروه تثلیثی تن دادند.

دومین کسی که خدا از او برای موج دوم اصلی استفاده کرد، ویلیام برانهام بود. او با یک ماموریت ویژه وارد صحنه شد. توجه کنید که برانهام از همان ابتدای خدمت خود دستور گرفت که به نام خداوند عیسی مسیح تعمیم دهد. برخلاف نظر بعضی از پنتیکاستی‌ها که گفتند برانهام در اواخر خدمت خود دچار انحراف شد، باید گفت برانهام از همان ابتدا به نام عیسی مسیح تعمیم می‌داد.

درباره برانهام چنین نوشته شده است:

منبع اول — Healing Revival: ویکی‌پدیا

“William Branham... is widely regarded as the initiator and the pacesetter of the revival... Referring to Branham's first series of meetings in St. Louis in June 1946... Historians generally mark this turn in Branham's ministry as inaugurating the modern healing revival.”

◆ ترجمه فارسی:

«ویلیام برانهام... به‌طور گسترده به‌عنوان آغازگر و پیشرو در این بیداری شناخته می‌شود... با اشاره به نخستین گردهمایی او در سنت‌لوئیس در ژوئن ۱۹۴۶... تاریخ‌نگاران معمولاً این تحول را شروع رسمی موج شفابخشی مدرن تلقی می‌کنند.»

منبع دوم (Wikipedia) William M. Branham:

“Branham was the ‘initiator of the post–World War II healing revival’... Historians name his June 1946 St. Louis meetings as the inauguration of the healing revival period.”

ترجمه:

«برانهام “آغازگر موج شفابخشی پس از جنگ جهانی دوم” بود... مورخین، جلسات ژوئن ۱۹۴۶ او در سنت‌لوئیس را آغاز دوره بیداری و شفابخشی می‌دانند.»

منبع سوم David Edwin Harrell Jr All Things Are Possible:

در کتاب All Things Are Possible: The Healing and Charismatic Revivals in Modern America (1978)

جوامع شفابخشی با استناد به کار برانهام آغاز می‌شوند. هارل می‌نویسد:

“Branham’s campaign of 1946 marked the beginning of the postwar healing revival. He was the pacesetter and leading figure before others such as Oral Roberts entered the field.”

این نقل‌قول معمولاً در صفحات ۱۱، ۱۲ و ۳۸ آورده شده است.

◆ ترجمه:

«کمپین برانهام در سال ۱۹۴۶، آغاز بیداری شفابخشی پس از جنگ بود. او پیش‌گام و چهره اصلی، پیش از ورود افرادی مانند اورال رابرتز بود.»

All Things Are Possible — David Edwin Harrell Jr.

"Branham's campaign of 1946 marked the beginning of the postwar healing revival. He was the pacesetter and leading figure before others such as Oral Roberts entered the field."

ترجمه:

«کمپین برانهام در سال ۱۹۴۶، آغاز بیداری شفابخشی پس از جنگ جهانی دوم بود. او پیش‌گام و چهره اصلی بود، پیش از آن‌که افرادی مانند اورال رابرتز وارد صحنه شوند.»

منبع : All Things Are Possible: The Healing and Charismatic Revivals in Modern America, 1975، صفحه ۴.

منبع اول : Wikipedia – William M. Branham

در بخش «Healing revival» آمده است:

“During early 1947, a major campaign was held in Kansas City, where Branham and Lindsay first met Oral Roberts. Roberts and Branham had contact at different points during the revival. Roberts said Branham was "set apart, just like Moses".”

ترجمه:

«اوایل ۱۹۴۷، در جریان یک کارزار بزرگ در کانزاس سیتی، برانهام و لیندسی برای نخستین بار با اورال رابرتز ملاقات کردند. رابرتس و برانهام در نقاط مختلف این بیداری با هم در تماس بودند. رابرتز گفت: «برانهام «برگزیده بود، دقیقاً مانند موسی.»»

منبع دوم : Revival Library (Oral Roberts visits Branham Campaign)

در گزارش آمده است:

“In the spring of 1948 ... Oral Roberts ... was greatly moved by what he saw and heard, quickly adding healing to his evangelistic meetings.”

ترجمه:

«در بهار ۱۹۴۸... اورال رابرتز... عمیقاً تحت تأثیر آنچه دید و شنید قرار گرفت و به سرعت، شفا را به جلسات بشارتی‌اش افزود.»

تقریباً همه بزرگان پنتیکاستی در آن دوران، در جلسات برانهام بود که الهام یافتند و صاحب عطایا شدند. پس پنتیکاستی‌های تثلیثی باید بدانند که این ما نیستیم که وامدار آنها هستیم بلکه بر عکس. پس فکر می‌کنم زمان آن فرا رسیده که به صدای روح القدس گوش فرا دهند. و دشمنی نباشند که چون همه در خواب هستند بذر بد را می‌کارد.

تثلیثیون پنتیکاستی باید به یک پرسش اساسی پاسخ دهند: چرا خدا از دو چهره اصلی برای آغازگری بیداری استفاده کرد که هر دو به تعمد در نام عیسی مسیح اعتقاد داشتند؟

با توجه به اینکه شما اعتقاد دارید هر کس تثلیثی نیست اصلاً مسیحی نیست، پس چرا خدا از دو چهره به قول شما بدعت‌گزار استفاده کرد؟ واقعیت این است که شماها بدعت هستید، نه کسانی که به نام عیسی مسیح تعمد می‌دهند. تعمد به نام عیسی مسیح، همان تعمدی است که رسولان و کلیسای اولیه می‌دادند. (اعمال ۲: ۳۸ / ۸: ۱۶ / ۱۰: ۴۸ / ۱۹: ۵ و رومیان ۶: ۳ و..)

شما تعمد حقیقی را رها کردید و کلام رسولان را پایمال کردید تا از افرادی چون ترتولیان که منحرف بودند پیروی کنید. تعلیم چیزز اونلی‌ها قطعاً نقص داشت و دارای خطای تعلیمی بود، ولی در کفر نبودند. کفر آن است که خدای یگانه برای شما سه گانه اقدس شده است. ما به تعلیم چیزز اونلی اعتقاد نداریم اما تعمد با نام خداوند عیسی مسیح، حقیقت کتاب مقدسی است. بی‌گمان، موج سوم که منجر به ربنده شدن کلیسا می‌شود نیز با ما آغاز خواهد گردید. هر که گوش شنوا دارد بشنود که روح به کلیساها چه می‌گوید.

بهروز صادق خانجانی

T.me/Em_Rouz